

TALABA XOTIN-QIZLAR IJTIMOYIY FAOLLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USTUVOR TAMOYILLARI VA MUHIM OMILLARI

Tursunova Dilnavoz To’lqin qizi

Farg’ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046545>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda e’tibor kuchaytirilayotganligi xususan, ularning huquqiy madaniyati va huquqiy savodxonligini oshirish, iqtisodiy faoliyatni keng yo’lga qo’yish, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish masalalari ilmiy asoslangan.

Kalit soʻzlar: ijtimoiy faollik, oliy ta’lim, ijtimoiy majburiyat, umuminsoniy qadriyatlar, jamiyatga moslashuv, qonuniy manfaat, tashabbuskorlik.

Abstract. In this article, the socio-political activity of women today in particular, their legal culture and increasing legal literacy, widening economic activity, social issues of improving the protection system are scientifically based.

Keywords: social activity, higher education, social commitment, universal human values, adaptation to society, legal interest, initiative.

Аннотация. В данной статье общественно-политическая активность женщин сегодня, в частности, их правовая культура и повышение правовой грамотности, расширение экономической деятельности, социальной вопросы совершенствования системы защиты имеют научное обоснование.

Ключевые слова: социальная активность, высшее образование, социальная активность, общечеловеческие ценности, приспособление к обществу, законный интерес, инициатива.

Rivojlanayotgan O’zbekistonda dolzarb murakkab masalalardan biri talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va jamiyatda tutgan o’rni va rolidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning quyidagi fikri yoshlarga oid davlat siyosatining bugungi kunlardagi eng asosiy maqsad-muddaolari va ustivor yo’nalishlarini aniqlash va anglashda nihoyatda muhim nazariy dasturulamal bo’lib hisoblanadi: «Bunday keskin va tahlikali sharoitda biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko’y bu masalada hushyorlik va ogohlikni yanada oshirishimiz kerak. Bolalarimizni birovlarining qo’liga berib qo’ymasdan, ularni o’zimiz tarbiyalashimiz lozim. Buning uchun yoshlarimiz bilan ko’proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini echish uchun amaliy ko’mak berishimiz kerak. Bu borada uyushmagan yoshlar bilan ishlashga alohida e’tibor qaratishimiz zarur. Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an’analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz. Farzandlarimiz, ayniqsa, qiz bolalarning zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini, xorijiy tillarni egallashlari, har tomonlama sog’lom va barkamol bo’lib, hayotdan munosib o’rin topishlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz» Demokratik jamiyat qurilishi davrida yoshlarning sotsial-siyosiy, ijtimoiy faolligi tobora kuchayib bormoqda. Mamlakatimizda yoshlarning o’qish va ijodiy mehnatda, jamiyat hayotida faol qatnashishlari uchun zarur bo’lgan barcha sharoitlarni yaratib berish haqida doimo g’amxo’rlik qilib kelinmoqda. Talabalik yillari - yoshlar hayotining eng muhim, rivojlanish davridir. Bu davrda yoshlar jismoniy va aktiv jihatdan kamolotga etadilar, hayot ma’nosini chuqurroq, anglaydilar, jamiyatda o’z o’rnini topish yo’lida izlanadilar. Xuddi ana shu davrda yuksak ideallar uchun faol kurashchining xususiyatlari shakllanadi, tajribasi ortadi. Binobarin, talabalik davri - orzu va ishonchlar, kelajakka intilishlar,

bo'lajak rejalarning shakllanish davridir. Ana shu davrda yoshlar ijtimoiy mehnatni to'g'ri baholay oladigan, mamlakat oldidagi vazifalarni, shaxs va jamiyat manfaatlarining uyg'unligini, jamiyat boyliklarining qiymatini, Davlatimiz belgilab berayotgan vazifalarni to'g'ri anglashga intiladigan barkamol shaxsga aylanadilar. Yurtimizdagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan talaba-qizlar bu xususiyatlarni ijtimoiy hayotda to'la namoyon etish imkoniyatiga egadirlar. Bugungi talaba yoshlar ertangi kunda mamlakatimiz oldida turgan ulug'vor vazifalarni amalga oshirishga tayyorlanayotgan kishilardir. Bugungi talabalar istiqloq mash'alini yoqqan kishilar avlodi, ular yaratayotgan yangi jamiyatni kelajak tomon olib boruvchi yoshlardir. Ular bu boradagi mas'uliyatni doimo esda tutmoqlari kerak. Binobarin, talaba mehnati o'zining alohida xususiyatlariga ega bo'lgan aqliy mehnat ekan, demak bu mehnat a'lo o'qishda, ilmiy faoliyatda va fan asoslarini ijodiy o'zlashtirishda o'z ifodasini topadi. Bu esa talaba yoshlarning professional faoliyatidir.

Yurtimiz rivojining hozirgi bosqichida talaba-qizlarning ma'naviy sohadagi faolligi ularning o'z faol hayotiy pozitsiyasini ongli va ijodiy ravishda amalga oshirishdan iboratdir. Bunday pozitsiya- yurtimizda ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurishi siyosatining mohiyatini bilishni, ijtimoiy hodisalarga teran munosabatni, jamiyat taraqqiyotining ustuvor vazifalarini chuqur o'rganishni, ya'ni nazariya bilan amaliyotni mohirona qo'shib olib borishni, mehnatga faol munosabatni, yuksak e'tiqod va axloqiy fazilatlarni namoyon etishni anglatadi. Mamlakat hayotini takomillashtirishda, sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda, inson omilini faollashtirishda oliy o'quv yurtlari oldiga nihoyatda katta va mas'uliyatli vazifalar qo'yilgan.

Ta'lim jarayoni iqtisodiy, sotsial va ma'naviy taraqqiyotimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Eng muhimi talabalarda yangicha dunyoqarashni, yuksak ma'naviyatni shakllantirish, ularni Vatanga sadoqat, siyosiy hushyorlik, buzg'unchi g'oyalarga murosasizlik ruhida tarbiyalashda ijtimoiy fanlarning roli beqiyosdir. Jamiyatning ijtimoiy guruhi bo'lgan talaba yoshlar faolligi jamiyatimiz a'zolariga xos faollikning hamma xususiyatlarini o'zida aks ettiradi.

Oliy o'quv yurtlari talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi, avvalo, milliy qadriyatlar ta'sirida shakllanadi. Zero, oila, maktab, mahalla bu jarayonning tamal toshini qo'yadi. Bu esa ular faolligini oshirish, talaba yoshlarda milliy qadriyatlarga sodiqlik tuyg'usini tarbiyalashga xizmat qiladi. Zero, Abu Mansur Moturudiy ta'kidlaganidek, «Har bir inson u dunyo va bu dunyodagi taqdirini o'zi yaratadi, inson erkinligi, hurligini ta'minlovchi kuch – har bir hayotiy vaziyatda oqilona me'yor, murosaga asoslangan muvozanatni ta'minlay bilish tamoyillariga rioya qila olishdan iborat».

Bizga ma'lumki, mamlakatimiz yoshlarini katta qismini qamrab olgan soha oliy va o'rta maxsus bilim yurtlari tizimi hisoblanadi. Bu tizim doirasida ham ma'naviy-ma'rifiy tarbiya ko'lami, salohiyati, samaradorligini oshirish, maqsadga muvofiq va ilmiy jihatdan tashkil etish umumdavlat siyosatiga molik vazifa hisoblanadi.

Zero, talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va tarbiyasining muhim yo'nalishi-g'oyaviy tarbiyadir. Ijtimoiy ongning shakllari bo'lgan fan, din, falsafa, san'at, badiiy adabiyot, axloq va huquq g'oyaviy tarbiyaning manbalari va asosi hisoblanadi. Ular orqali g'oyaviy tarbiyani maqsadli olib borish jarayonining amalga oshishi reallikka aylanadi. SHuningdek, olib borilayotgan ta'lim va tarbiya jarayonlari talabalarning dunyoqarashini kengaytirish, ularning ongini dunyoviy, ilmiy bilimlar bilan boyitishga yo'naltirilgach, bu ularning faol hayotiy mavqega ega bo'lishlariga ko'maklashadi. SHu ma'noda, g'oyaviy tarbiya mafkuraviy tarbiyaning poydevori deyishga asos bor.

Oliy ta’lim tizimida milliy istiqlol g’oyasini shakllantirish ijtimoiy fanlar orqali ham amalga oshiriladi. Milliy istiqlol g’oyasining nazariy jihatlarini “O‘zbekiston tarixi”, “Sotsiologiya”, “Dinshunoslik”, “Etika”, “Estetika” kabi fanlarda konkret namoyon bo‘ladi, ular o‘rtasidagi uzviy aloqadorlik milliy istiqlol g’oyasi to‘g‘risidagi tushuncha, tasavvur va bilimlar tizimining mushtarakligini ta’minlaydi. Yuqorida tilga olingan fanlarning milliy istiqlol g’oyasi shakllanishida o‘ziga xos o‘rni va ahamiyati to‘g‘risida keng qamrovli fikr yuritish bilan birga, bu muammoning tarixiy ildizlarini e’tiborga olish muhimdir. Milliy istiqlol g’oyasining tarixiy ildizlari xalqimizning boy madaniy va ma’naviy merosi, milliy qadriyatlari, urf-odatlar va an’analar ajdodlarimizning mustaqillik yo‘lida ko‘rsatgan jasoratlarida namoyon bo‘ladi. Agar tarixiy taraqqiyot bosqichlariga nazar tashlasak, har bir davrda ob’ektiv shart-sharoitga bog‘liq holda milliy g’oya turli shakllarda namoyon bo‘lganligini ko‘rish mumkin. Xalq qahramonlari bosqinchilarga qarshi kurashib, ozodlik, erk masalalarini kun tartibiga qo‘ydilar, Vatan mustaqilligi va diniy qadriyatlarni tiklash g’oyasini ilgari surdilar, ma’rifatparvarlar jamiyatni isloh qilish g’oyasi bilan maydonga chiqdilar. Bularning hammasi yurtimizda milliy istiqlol g’oyasi mazmun va shakl jihatidan shakllanib borganligining tarixiy isbotidir.

Talaba-qizlar nasl-nasabi, ajdodlarning jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasini ob’ektiv tarzda anglasa, tarixiy qadriyatlarimizni to‘g‘ri baholay olsa, bugungi mustaqillik va istiqlolga osonlik bilan erishilmaganligini teran tarzda mushohada qilish darajasidagi intellektual salohiyatga ega bo‘ladi. Natijada talaba-qizlarning ongida milliy iftixor va g‘urur bilan birga vorislik, Vatan taqdiri va kelajagi uchun ma’naviy mas’ullik hissi barqaror bo‘ladi. SHundagina talaba-qizlar ongida mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonlarini nigilistik tushunish barham topib, SHarq demokratiyasining muhim tamoyili bo‘lgan jamoaviylikning individuallik bilan muvozanati ta’minlanadi.

Xulosa o‘rnida o‘z milliy qobig‘iga o‘ralashib qolgan millatning kelajagi mahdudlikka mahkumdir. O‘zbekiston xalqi ham turli davrlarda xorijiy mamlakatlarda shakllangan umuminsoniy ma’naviyatning sarchashmalaridan oziqlanib kelgan. Ayniqsa mamlakatimiz davlat mustaqilligiga erishgach, jahon integratsiyasi madaniy va ma’naviy boyliklarini milliy xususiyatimizga mos keladigan jihatlarini yoshlarimizni turmush va tafakkur tarzida o‘z nufuziga ega bo‘lib bormoqda. Yoshlarimizni bilimli qilib tarbiyalash jaholatdan uzoqlashish, madaniyatli, ma’naviyatli va ma’rifatli bo‘lib voyaga etishishlari mezonidir. SHuning uchun hozirgi davrda mamlakatimiz ravnaqi yoshlarimizning intellektual salohiyati va ma’naviy kamolotiga bog‘liq ekanligi muhimdir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. – Xalq so‘zi, 2016 yil 8 dekabr
2. Бок Г. История, история женщин, история полов. // «Женщина, мужчина, семья», 1994, №6. –С. 170–200.
3. Tursunova, D. (2021, December). THE CONCEPT OF SOCIAL ACTIVITY AND ITS IMPORTANCE IN SOCIAL DEVELOPMENT. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 84-87).
4. Tursunova, D. (2022). PUBLIC ACTIVITIES AND ITS PERSONS. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 127-130.